

ZAMONAVIY FOTOELEKTIRIK QUYOSH BATAREYALARINING FIZIK XUSUSIYATLARINI REYAL SHAROITLARDA TADQIQ QILISH

¹Shosaitov Shavkat Shorustamovich, ²Axadov Jobir Zamirovich

¹PhD doktorant, O'zbekiston Respublikasi Energetika vazirligi huzuridagi Qayta tiklanuvchi energiya manbalari milliy-ilmiy tadqiqot instituti, Toshkent shahri

²Director o'rinbosari, O'zbekiston Respublikasi Energetika vazirligi huzuridagi Qayta tiklanuvchi energiya manbalari milliy-ilmiy tadqiqot instituti, Toshkent shahri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15429693>

Annotasiya. Maqolada zamonaviy fotoelektrik tizimlarini tashkil etgan turli xil quyosh fotoelektrik batareyalari ko'rib chiqilgan. Yuqori samaradorlikka ega bo'lgan fotovoltaiik qurilmalarning zamonaviy holati, hamda ularni keng miqyosda sanoat va kundalik hayotimizda yanada kengroq qo'llash uchun yupqa qatlamli yarim o'tkazgichli materiallarni qo'llashning istiqbollari ochib berilgan. Yangi avlob quyosh fotovoltaiik yopqa qatlamli qurilmalarni keng miqdorda qo'llash orqali qayta tiklanuvchan, ekologik toza energetikani yulgaa quyish imkoniyatini beradi.

Kalit so'zlar: quyosh energiyasi, elektr energiyasi, fotoelektrik batareyalar, yarim o'tkazgichlar, kremniy, kristallik, amorf, tellurid kadmiy, CdTe, mis indiy galliy selenidi, CIGS, perovskitlar.

Аннотация. В статье рассматриваются различные солнечные фотоэлектрические элементы, входящие в состав современных фотоэлектрических систем. Описано современное состояние высокоэффективных фотоэлектрических устройств и перспективы использования тонкопленочных полупроводниковых материалов для их широкого применения в промышленности и повседневной жизни. Новая технология тонкопленочных солнечных фотоэлектрических устройств позволит широко внедрить в возобновляемую, экологически чистую энергетику.

Ключевые слова: солнечная энергия, электрическая энергия, фотовольтаика, полупроводники, кремний, кристаллический, аморфный, теллурид кадмия, CdTe, селенид меди, индия, галлия, CIGS, перовскиты.

Abstract. The article reviews various types of solar photovoltaic cells that make up modern photovoltaic systems. The current state of high-efficiency photovoltaic devices, as well as the prospects for the use of thin-film semiconductor materials for their widespread use in industry and everyday life, are revealed. The new advance provides an opportunity to harness renewable, environmentally friendly energy through the widespread use of solar photovoltaic thin-film devices.

Keywords: solar energy, electricity, photovoltaic cells, semiconductors, silicon, crystalline, amorphous, cadmium telluride, CdTe, copper indium gallium selenide, perovskites.

Kirish: Quyosh yoruglik va issiqlik manbayi bo'lib, elektr energiyasini ishlab chiqarish uchun toza, arzon va barqaror energiya manbai hisoblanadi. Quyoshdan keladigan yorug'likni quyosh batarekalari yordamida elektr energiyasiga aylantirish mumkin, ular yordamida kamroq materialdan foydalanish orqali yuqori samaradorlikka erishish mumkin. Bu masalani an'anaviy quyosh batareyalari kremniy asosidagi quyosh xujayralari, va yupqa qatlamli, davriy jadvaldagi

ikkinchi va oltinchi guruh elementlariga asosidagi (A₂B₆) kadmiy tillurid (CdTe) va mis indiy galiy selenid (CuInGaSe) asosidagi (A₁B₃C₆) kimyoviy birikmalar yordamida amalga oshirish mumkin kiradi. Quyosh xujayrasi bo'yicha eng birinchi ishlar XVIII-asrda amalga oshirilgan. Fransuz olimi Edmond Bekkerel suyuqlikka botgan ikkita metall plastinka bilan tajriba otkazgan. Edmond Bekkerel metallarni quyosh nuri bilan yoritganda barqaror zaryad oqimi vujudga kelishini aniqlandi.

Ingiliz fizigi Willoughby Smit, elektr o'tkazuvch va materiallar fizikasi sohasida ishlagan. 1873-yilda Willoughby Smith **selenium** (selen) elementining elektr o'tkazuvchanligini kashf etgan. Smith selenning elektr o'tkazuvchanligini quyosh nurlari bilan o'zgarishini o'rganib, fotovoltaik hodisani aniqladi, bu bilan fotosezgir qurilmalar sohasi uchun ilmiy asos yaratdi. Bir necha yil o'tgach **Charles Fritts** — amerikalik ixtirochi va fizik, 19-asrning oxirlarida birinchi fotoelektrik modullarni yaratgan shaxs sifatida tanilgan. 1883-yilda u **yupqa qatlamli fotoelektrik hujayralarni** yaratgan. Bu hujayralar selen materialidan tayyorlangan bo'lib, ular quyosh nurlari ta'sirida elektr energiyasini ishlab chiqarishga qodir edi. Frittsning ishlari **fotoelektrik effektning ishlatilishiga** ilmiy asos yaratdi va shu tarzda fotoelektrik modullarni yaratishda muhim qadam bo'ldi [1]. Uning ixtirosi, selen materialining fotosezgirlik xususiyatlarini o'rganish orqali, fotovoltaik energiya ishlab chiqarish texnologiyasining rivojlanishiga asos bo'ldi. Frittsning yaratilgan birinchi fotoelektrik moduli juda kam samaradorlikka ega bo'lsa-da, uning ishlari zamonaviy quyosh batareyalarining rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatdi. Amorf selen va mis oksidi asosidagi geterotuzilmaning samaradorligi 1% dan kam edi [2]. 1954 yilda **David Chapin** — amerikalik olim fotovoltaik tizimlar va quyosh energiyasi sohasida muhim ishlarni amalga oshirgan. U zamonaviy quyosh batareyalarining samaradorligini oshirishga hissa qo'shgan va fotovoltaik texnologiyalarni rivojlantirishda muhim o'rin tutgan. 6% samaradorlikka ega bo'lgan monokristall kremniyli quyosh batareyasini ishlab chiqib, patentlashtirgan [2,3]. Ushbu samaradorlik bir necha yil o'tgach 15% gacha yaxshilandi. Yupqa plyonkali quyosh batareyasi 1957 yilda ishga tushirilgan kosmik kema uchun yengil vazinli, past quvvatli masofaviy elektr quvvat manbai bo'lganligi sababli bu yutuq katta ahamiyatga ega bo'ldi.

Hozirgi davrda quyosh fotovoltaik qurilmalarning eng muhim afzalliklari nimalardan iboratligini ko'rib chiqadigan bo'lsak, Quyosh panellari qurilmalaridan foydalanilganda elektr va issiqlik energiyasi ortiqcha mablag' talab qilinmasdan foydalanish imkonini beradi. Quyosh panellari orqali elektr energiya ishlab chiqarilganda atrof-muhitga hech qanday zararli gazlar chiqarilmaydi. Eng asosiysi, quyosh panellari o'rnatilgan davrdan boshlab iste'molchiga moddiy daromad olib keladi. Bunday qurilmalar binolarning tom qismida hamda, bo'sh yer maydonlarga o'rnatilgani uchun ishlash jarayonida hech qanday shovqin bo'lmasligi aniqlangan. Zamonaviy vositalar xonadonni uzluksiz elektr energiyasi bilan ta'minlash imkonini beradi. Yoqilg'i energiyasidan foydalanishning tabiyatga ta'siri tufayli ortib borayotgan tashvish barqaror va ekologik toza energiya manbalariga qaratilgan tadqiqotlarga olib keldi. Qayta tiklanadigan energiya manbalari jahonda energiya manbalarining 70% ni tashkil qiladi.

Maqolada kristall va yupqa qatlamli fotovoltaik qurilmalar ish faoliyatini yaxshilashga qaratilgan. Ushbu qurilmalarda quyosh energiyasi to'g'ridan-to'g'ri elektr energiyasiga aylantirish uchun ishlatiladigan qurilmalarning samaradorligini oshirish imkoniyatlarini o'rganishga qaratilgan.

Amorf gidrogenlangan kremniyga asoslangan quyosh fotoelektrik modulining ko'rinishi 1-rasmda berilgan. Eksperimentlar Toshkentda tabiiy quyosh nuri sharoitida o'tkazildi. Volt-amper

xususiyatlari quyosh moduli analizatori PROVA-210 PV (Tayvan, 12 A, 60 V) yordamida o'rganilgan. Kiritilgan quyosh nuri quvvati, quyosh nurlanishi analizatori Solar Sensor, Solmetric PVA (AQSh) yordamida o'lchandi. PV modulining harorati Fluke 190-104 S (AQSh) qurilmasi yordamida aniqlangan. Fotoelektrik modulning samarali yoritish maydoni 1.77 m² (Rasm 1). Bitta quyosh elementining o'lchamlari 33.5 × 24.0 sm edi.

Haroratning chiqish parametrlari, shuningdek, PV modulining shunt va ketma-ket qarshiligini ta'siri quyosh nuri quvvati $Prad = 870 \pm 10 \text{ W/m}^2$ va turli fotoelektrik modul haroratlarida o'rganildi. Tadqiqotlar davomida shamol tezligi 1-1.5 m/s, va PV modulining ufqqa nisbatan egilish burchagi 30° edi.

1-rasmda amorf gidrogenlan kremniyga asoslangan PV modulining tashqi ko'rinishi.

Eksperimental tadqiqotlar natijasida α -Si:H asosidagi PV modulining volt-ampere xarakteristikasi $P = 870 \pm 10 \text{ W/m}^2$ sharoitida 321–333 K harorat oralig'ida o'rganildi. Qisqa tutashuv tokining harorat koeffitsienti 0.04–0.07%/K ga teng bo'lib, samaradorligi 8.7% ni tashkil qilishi aniqlandi [4].

Quyosh modullarini ishlab chiqarish uch avlod bosqichini o'tdi. Birinchi avlod ko'p xarajat va energiyani talab qiladi. Mono kristall va polikristall Si quyosh modullarida, ular kir nechta tagliklarda iborat bo'ladi [5]. Mono kristall Si quyosh modullarida samaradorlik 21% ni tashkil qiladi [6]. Ikkinch avlod quyosh modullari amorf kremniy (a-Si), mikrokrystall mc-Si, CdTe va CIGS yupqa qatlamlari asosida ishlab chiqiladi. CIGS va CdTe ning PCE ko'rsatkichlari mos ravishda 18% va 21% ni tashkil qiladi [6]. a-Si va mc-Si yupqa qatlamlarining samaradorligi mos ravishda 10% va 11% ni tashkil qiladi [6]. Ikkinch avlod quyosh modullari avvalgilariga qaraganda kamroq samaradorlik ko'rsatsa-da, ular arzonligi, uy-joyga osongina integratsiyalashuvi va moslashuvchandir [5]. Yupqa qatlamli quyosh batareyalarining moslashuvchan va ko'chma tabiyatning qulayligini **2-rasmda** ko'rish mumkin,

2-rasm. E iPhone 4S mobil qurilmasini zaryadlovchi yupqa qatlamli moslashuvchan quyosh paneli.

Hozirga vaqtda yangi tipdagi quyosh batareyalari uchinchi avlod materiallari: organik quyosh elementlari, gibrid (organik va noorganik) perovskitlar va kesterit materiallari asosidagi quyosh batareyalaridan iborat. Bu xildagi yupqa qatlamli quyosh batareyalari istiroxat bog'larida, bolalar maydonlarida, svetofor va yo'l chiroqlarida osongina o'rnatilishi mumkin va ular kremniy batareyalari bilan solishtirganda arzonroqdir.

Xulosa

Ushbu sharxda uch turdagi yupqa qatlamli quyosh modullari (a-Si, CIGS va CdTe) o'rtasidagi taqqoslash taqdim etilgan bo'lib, unda har bir turning afzalliklari va muammolaridan tashqari, turli materiyallar va ishlab chiqarish usullari ko'rsatilgan. Garchi a-Si asosidagi quyosh batareyasi ba'zi afzalliklarga ega bo'lsada, yorug'lik ta'sirida ishlashning yomonlashuvidan aziyat chekadi, bu muammo uning PV bozorida rivojlanishini to'xtatadi. Boshqa tarafdin, CIGS va CdTe asosidagi quyosh batareyalari uzoq muddatli barqarorlik bilan yuqori samaradorlikni ta'minlaydi. CIGS va CdTe asosidagi quyosh batareyalari uzoq muddatli barqarorlik bilan yuqori samaradorlikni ta'minlaydi. Bundan tashqari, ular ko'rinadigan diyapozonda yuqori yutilish koeffitsienti tufayli kamroq miqdorda ishlatadi. Bu ushbu ikki turdagi hujayralarga kristalli kremniy quyosh batareyasi uchun istiqbolli nomzod bo'lishiga yordam beradi. Ushbu maqolaga asoslanib, CIGS asosidagi quyosh xujayralari bo'yicha ko'rib chiqilgan ishlarda ma'lum bir ko'rsatkich faqat fotovoltaiik modullarning yuzasi manfaatlarini ko'zlab o'rganiladi va fotoelementdan foydalanish samaradorligini baholashning yagona mezonli muammosi hal qilib beradi. Ushbu maqola quyosh modullarining ko'plab ishlatilishi uchun yupqa qatlamli quyosh modullarining keng qamrovli qo'llashini taqdim etadi. Biz yupqa plyonkali quyosh xujayrasi har xil turdagi quyosh batareyasi texnologiyalarida qo'llanilishi mumkinligini ko'rsatishga muvaffaq bo'ldik. U tejamkorligi, materialdan kamroq foydalanishi va qanchalik samarali ishlashi nuqtai nazaridan optimistik tarzda o'sib borayotgan tendentsiyani ko'rsatgani uchun afzal ko'riladi.

REFERENCES

1. **Axadov J.Z., Shosaitov Sh. Sh., Kabulov R.R.** Zamonaviy turdagi yupqa qatlamli va kristal fotoelektrik modullarni fizik va optik xususiyatlarini reyol sharoitlarda tadqiq qilish. “Aqlli texnologiyalar va tadqiqotlarda innovatsion yondashuv: raqamli kelajakni yaratish” mavzusidagi xalqaro ilmiyamaliy konferensiyasi” Materiallar to‘plami. 2025-yil 22-fevral. 122-127 betlar.
2. Vissarionov V.I., Deryugin G.V., Kuznetsova V.A., Malinin N.K. Solnechnaya energetika . Uchebnoye posobie dlya Vuzov. Moskva. Idatelskiy dom MEI. 2008.
3. Yuldoshev I.A., Tursunov M.N., Shoqo‘chqorov S.Q., Jamolov T.R. “Quyosh energetikasi”. O‘quv qo‘llanma- Tashkent 2019-183 bet.
4. Saranin D.S., Xudayberdiyev Sh.M., Kabulov R.R., Shuxratova L.U., Pulatova F.T., Kasimov F., Shosaitov Sh.Sh., Axadov J.Z., Mirzayev A.A. Issledovaniye effekta svetovogo nasisheniya effektivnosti preobrazovaniya fotoelektricheskogo modulya na osnove poluprovodnikogo perovskita. «Fizikada fundamental va amaliy tadqiqotlar» xalqaro ilmiy anjumani. Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti 2024 yil 24-25 may. 178-180 betlar.
5. S. Karazhanov, V. Kharton Novel materials for solar cells and related technologies
6. Mater Lett, 228 (2018), p. 450, 10.1016/j.matlet.2018.06.078
7. N.S. Kartamisheva Ye.S. Kartamisheva, I.A. Vaxrushin Yu.V. Treskova Environmental consequences of solar energy development. - Text: direct // Technical sciences: problems and prospects: materials III Intl. scientific conf. (St. Petersburg, July 2015). - St. Petersburg: Own publishing house, 2015.- S. 59-62.